

Estrategias didácticas en los rincones de aprendizaje de los niños de educación inicial II

Teaching strategies in learning corners for children in early childhood education II

AUTORES:

Elisa Georgina Beltrán Carbo¹

Universidad Técnica De Babahoyo-Egresada

ORCID 0009-0002-2882-2893

ebeltran410@fcjse.utb.edu.ec

Emily Mayerly Guano Crespo²

Universidad Técnica De Babahoyo-Egresada

ORCID 0009-0008-3130-2331

eguano063@fcjse.utb.edu.ec

Jennifer Tatiana Pilaloe Sánchez³

Universidad Técnica De Babahoyo-Egresada

ORCID 0009-0002-6763-3614

jpilaloe360@fcjse.utb.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ebeltran410@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo resaltar por qué es necesario implementar estrategias de enseñanza dentro de los rincones de aprendizaje, es por ello que se afirma que es crucial

porque al implementar los rincones como estrategia de enseñanza se brinda un espacio para que los niños y niñas tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje necesarias. Recursos que les ayudan a desarrollarse intelectual, emocional y socialmente, permitiéndoles aprender de forma divertida y significativa, respetando siempre su ritmo. El proceso de aprendizaje, ayuda a los estudiantes a deshacerse del miedo a cometer errores o a interactuar con los participantes en el entorno escolar, permitiendo que todos aprendan de manera integral y brindando a los niños la oportunidad de enfrentar situaciones que ocurren en el aula. Se utilizó una metodología de investigación en el cual se aplicó una investigación documental y descriptiva con un enfoque mixto, además como técnica de recolección de datos se utilizó una observación y una entrevista dirigida a la docente de aula, lo que permitió recopilar la información necesaria para comprender mejor el tema que se está discutiendo. Los resultados obtenidos a través del estudio nos llevan a concluir que es crucial promover estrategias de enseñanza en los rincones de aprendizaje de la educación infantil, ya que son fundamentales porque los niños aprenden mejor a través del juego.

Palabras clave: Autonomía; destrezas, estrategias didácticas, habilidades, rincones de aprendizaje.

ABSTRACT

This study aims to highlight why it is necessary to implement teaching strategies within learning corners, which is why it is stated that it is crucial because by implementing corners as a teaching strategy, a space is provided for children to have access to the necessary learning opportunities. Resources that help them develop intellectually, emotionally and socially, allowing them to learn in a fun and meaningful way, always respecting their pace. The learning process helps students get rid of the fear of making mistakes or interacting with participants in the school environment, allowing everyone to learn comprehensively and giving children the opportunity to face situations that occur in the classroom. A research methodology was used in which a documentary and descriptive research was applied with a mixed approach, in addition as a data collection technique an observation and a survey directed to parents were used, which allowed collecting the necessary information to better

understand the topic being discussed. The results obtained through the study lead us to conclude that it is crucial to promote teaching strategies in the learning corners of early childhood education, since they are fundamental because children learn better through play.

Keywords: Autonomy, skills, teaching strategies, abilities, learning corners.

INTRODUCCIÓN

Las estrategias didácticas son consideradas herramientas utilizadas por los docentes para facilitar y contribuir al aprendizaje de los niños de Inicial 2. Por lo cual, la función que cumple es hacer que los niños reciban una educación de calidad y que tenga claro su aprendizaje. Estas estrategias comprenden varios elementos para su funcionamiento., es por eso que los autores Herrera & Villafuerte (2023), menciona que las estrategias didácticas son beneficiosas para la puesta en práctica de talleres o juegos educativos dentro de los contextos escolares, debido a que favorecen y mejoran el aprendizaje estudiantil basado en la experiencia. Teniendo en cuenta los múltiples beneficios que traen consigo, podemos mejorar y enriquecer la puesta en práctica de los rincones de aprendizaje, debido a que estos son espacios que permiten al niño desarrollarse significativamente en distintas áreas a través de actividades o juegos recreativos.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, y con el propósito de brindar aportes significativos al tema, se plantea la siguiente interrogante: ¿Como influyen las estrategias didácticas en los rincones de aprendizaje en niños de Educación Inicial II?

Es por eso que, el principal objetivo para llevar a cabo este trabajo de investigación es analizar cómo las estrategias didácticas influyen en los rincones de aprendizaje de los niños de educación inicial II. Por lo tanto, el trabajo de investigación busca fundamentar ampliamente dicho tema, es decir, aportando nuevos conocimientos sobre la problemática basándonos en los aportes teóricos de otros investigadores, ya que así se profundiza y se llega a una conclusión plena sobre la interacción conjunta y los beneficios que trae consigo ambos procesos en la enseñanza y aprendizaje de los niños de Inicial II.

Por último, se considera factible e importante innovar dentro de estos rincones de aprendizaje, para que la educación infantil no sea repetitiva y tradicional, sino que enriquezca

con nuevos conocimientos y saberes a nuestros niños, potenciando su desarrollo óptimo y significativo. De esta manera, las estrategias didácticas, al ser implementadas de manera efectiva en los rincones de aprendizajes, facilitan una educación de calidad y significativa, asegurando que los niños adquieran conocimientos valiosos que les ayudaran a desenvolverse durante su transcurso educativo y personal.

En este artículo se fundamentan las estrategias didácticas, importancia y los tipos existentes a su vez se estudia acerca de los rincones de aprendizajes, su importancia y los tipos de rincones a través de información de calidad y actualizada.

Estrategias Didácticas

Según López- Mera (2024), las estrategias didácticas son series de actividades bien organizadas y sistematizadas que el maestro elabora cuidadosamente. Estas estrategias dirigen la forma en que el docente procede teniendo cuidado en que se cumpla con el objetivo propuesto sin afectar el estilo de aprendizaje del educando. Se distingue de otras acciones por que esta alineadas con el momento en que se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase (pág. 329).

Por otra parte, el autor Zambrano (2021, pág. 6) manifiesta que las estrategias didácticas implican la elaboración, por parte del docente, de un procedimiento o sistema de aprendizaje cuyas principales características son que se constituya un programa organizado y formalizado adicional que se encuentre orientado a la consecución de los objetivos específicos que se han establecidos.

De acuerdo con Narváez-León & Fárez-Loja (2022) las estrategias didácticas deben ser basadas en los principios pedagógicos que se fundamentan en la didáctica educativa, lo que requiere que se definan las acciones de los docentes a partir de las múltiples metodologías de enseñanza (pág.93).

Las definiciones mencionadas por los diversos autores mencionan que las estrategias didácticas son procesos elaborados por los docentes de manera cuidadosa con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos para la enseñanza aprendizaje de los niños, considerando los estilos de aprendizaje del alumnado a su vez basándose en principios pedagógicos que guía a los docentes mediante las distintas metodologías que existen. Por lo

cual se debe dar mayor importancia a estas estrategias didácticas ya que aportan de gran manera a la educación.

De acuerdo con Manjarrés (2020) “las estrategias didácticas son relevante en la educación ya que se adapta a las necesidades que se presente en el aula de clases teniendo como resultado beneficios significativos en el aprendizaje de los estudiantes” (pág. 10).

El autor Pacheco (2023, pág. 17) plantea que las estrategias didácticas son importantes en el proceso didáctico en vista de que se encargan de guiar el proceso educativo, cabe destacar que estas pueden estar apoyadas en diferentes técnicas que faciliten el proceso de aprendizaje ya que requieren de una planificación bien estructurada por parte del docente.

Ambos autores coinciden en que la importancia de las estrategias educativas es guiar al docente durante el proceso educativo consiguiendo adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes para que obtengan un aprendizaje significativo.

Por ello, las estrategias didácticas conllevan una gran relevancia en ámbito educativo debido a que las mismas permitirán al maestro y el alumnado adquirir un rol participativo durante las clases. Por lo cual, se mencionan algunos tipos de estrategias didácticas que se aplican en la educación.

De acuerdo con Rosales (2019) menciona que existen dos tipos de estrategias didácticas:

- Estrategias de enseñanza. Son métodos utilizados por el docente con la finalidad de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Abarcan acciones físicas y procesos mentales que permiten al educando interactuar con el objeto de conocimiento. Para lo cual debe existir un proceso planificado con anterioridad para promover el aprendizaje de los estudiantes.
- Estrategia de aprendizaje. Procesos mentales que el alumno debe seguir para adquirir aprendizajes. Es una secuencia de operaciones cognitivas y procesos que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla de forma significativa.

Rincones de Aprendizajes

Según Moreira & Alcívar (2022, pág. 1871) los rincones de aprendizaje hacen referencia a los espacios que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en niños de educación inicial

por lo cual, dichos espacios están destinados en actividades en base al juego y en el uso de herramientas de aprendizaje en base a los contenidos que se quiere impartir.

Por otra parte, los autores Quijije-Barcia & Román-Cao (2023) manifiestan que

Los rincones de aprendizaje son un medio que sirve para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes lo que tiene como resultado que se sientan motivados y logran tener una participación activa durante las clases para beneficio de su desarrollo integral (pág. 1777).

De acuerdo con Morán (2022) los rincones de aprendizaje son herramientas cruciales que se usa como técnicas y estrategias en el cual se crean ambientes interactivos para los niños en donde pueda impulsarse en ellos el desarrollo de conocimientos, estimulando de esta manera sus habilidades y competencias mediante actividades como el juego (pág. 19).

Los rincones de aprendizaje son herramientas que favorecen el desarrollo integral de los niños ya que dichos espacios están destinados impulsar la adquisición de conocimientos a su vez estimular sus habilidades y destrezas junto a motivarlos para que sean activos en participar durante las clases.

Los rincones de aprendizaje son importantes ya que provoca en los niños y niñas, gozo y asombro impulsando su curiosidad y a su vez estimulando su sentido de responsabilidad con las actividades propuestas por la docente en beneficio del desarrollo de las habilidades y destrezas de cada uno, por ello, es importante que sean acogedores, agradables y brinden un aprendizaje de calidad. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2023, pág. 3)

Características de los Rincones

El Ministerio de Educación (2023) menciona que los rincones de aprendizaje deben ser elaborados con fines pedagógicos que contribuyan con un recurso didáctico logrando promover el aprendizaje significativo por lo cual debe tener las siguientes características (pág. 4):

- Deber ser creativo, seguro, con ventilación e iluminación natural.
- La decoración debe ser de acorde a la experiencia de aprendizaje planificada.
- El material de los rincones debe ser a la altura de los estudiantes para que puedan hacer uso de ellos y luego dejarlo en su sitio.

- Todo debe estar rotulado para incentivar a los estudiantes.
- El mobiliario debe tener las puntas redondeadas para evitar que los niños tengan algún accidente.

Tipos de Rincones

Rincón de Construcción

Es un espacio en el que los niños utilizan materiales para construir descubriendo nociones de los espacios tal como el largo, ancho y profundidad desarrollando a su vez su lenguaje y pensamiento lógico matemático, estimulando su habilidad motriz y coordinación.

Rincón de Música

De acuerdo con Arangundy & Mendieta (2022, pág. 723) el rincón de la música es el espacio en donde se permite desarrollar su habilidad socio afectiva ya que durante la primera infancia se debe aplicar la música como herramienta creativa, didáctica y lúdica lo que favorece el aprendizaje de los infantes impulsando de esta forma el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Icaza (2021) acota que “gracias al rincón de la música el niño desarrolla la sensibilidad, memoria, atención, coordinación, motricidad gruesa y fina adicional a esto se ve mejorara su expresión corporal”.

Rincón de Lectura

Constituye una sala de literatura infantil dinámica y atractiva en donde los niños pueden encontrar libros o materiales creativos para leer con sus compañeros, ya que es importante estimularlos desde la primera infancia para que se sientan atraídos por la lectura favoreciendo su imaginación y creatividad (Cuji, 2022)

Rincón de Arte

Este rincón según Cuji (2022) ofrece al niño las oportunidades de expresar sus experiencias, conocimientos, ideas e incluso sus emociones mediante la pintura y el dibujo. Al ofrecer recursos para interpretar el mundo que les rodea se convierte en un espacio de motivación para los infantes.

Rincón de Psicomotricidad

De acuerdo con Poma (2019, pág. 31) el rincón de la psicomotricidad es un espacio dentro del aula de clases en donde los niños pueden experimentar y realizar ejercicios y movimientos grandes de forma libre y espontánea. Dentro de sus beneficios los niños pueden desarrollar la autonomía, independencia y responsabilidad sobre sus actos.

Gráfico 1
Rincones de aprendizaje

Nota: Elaboración propia

METODOLOGÍA

Dicho trabajo investigación tuvo lugar en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” del cantón Babahoyo, en la cual se emplearon tipos de investigación, como la investigación documental y descriptiva, mediante las cuales se ha logrado recabar información necesaria para tener mayor conocimiento acerca del tema tratado. Por otro lado, el uso de la observación y la entrevista ayudó a obtener información directa de las personas implicadas.

Enfoque Mixto.

Es importante este tipo de enfoque en la investigación puesto que se aplicó una entrevista a la docente de aula y se aplicó una observación a los estudiantes del nivel inicial II con el

objetivo de recolectar mayor información acerca de las estrategias didácticas en los rincones de aprendizaje en niños de educación inicial II.

Investigación Documental

Para las autoras Aucancela & García (2024), es una de las más prácticas, sencillas y extensas en investigaciones afines, ya que se basa en el análisis de fuentes escritas (pág. 20). Tiene como objetivo identificar, obtener y consultar bibliografías y materiales de apoyo que ayudarán y enriquecerán la investigación. Por tanto, este tipo de investigación fue puesta en práctica ya que nos permite realizar consultas a través de una serie de documentos registrados en documentos impresos, audiovisuales o electrónicos, que ayudan a enriquecer el hilo de nuestra investigación.

Además, gracias a las consultas realizadas en documentos y demás, podemos tener en cuenta algunos puntos de vista e otros consultores así poder tener una mejor perspectiva sobre como las estrategias didácticas son elementos importantes en los rincones de aprendizaje.

Investigación descriptiva

La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de describir la población, situación o fenómeno que le preocupa, y su objetivo principal es recopilar datos e información sobre sus características, es decir, estudiar el tema y responder a las preguntas (Molina, Freire, & Escobar, 2023).

Esta investigación permitirá indagar, recopilar y estudiar en profundidad sin manipular ni cambiar las variables acerca de la problemática a investigar dentro del presente estudio, apoyándonos únicamente en la medición y descripción, utilizando habitualmente técnicas de observación y entrevista para obtener información.

Técnicas

Observación

De acuerdo con Hinojosa (2022), la observación es una técnica y a su vez, un método que permite la recolección de datos, representando la realidad de la problemática. Cabe mencionar que, nos permite evaluar y diagnosticar problemas; y dar a conocer como se da el desarrollo del niño mediante la puesta en práctica de estas estrategias para enriquecer los rincones de aprendizaje.

Entrevista

La entrevista permite la recopilación de datos a través de cuestionarios, siendo un método muy útil para que profesores sus opiniones y realicen mejoras para un bien común hacia los niños (Pulecio & Santillán, 2024). La entrevista fue dirigida y aplicada a la docente de aula para obtener mayor información y así poder ampliar nuestra investigación.

Instrumentos

Cuestionario

Se realizó un conjunto de preguntas de carácter abierto, las cuales serán dirigidas a los representantes legales de los estudiantes y a la docente de aula del subnivel II. Dicho cuestionario está estructurado por preguntas relacionadas a la problemática de investigación, las cuales nos permitieron recabar información precisa sobre la misma.

Ficha de observación

Se implemento una ficha de observación conformada por ítems apropiados para recolectar información sobre la problemática.

Población y muestra de la investigación

La población de una investigación en particular suele estar formada por variantes, personas y elementos que trabajan en conjunto para contribuir al problema que se estudia y delinear análisis previos para abordar el fenómeno. Por lo tanto, la población que constituye a la problemática de investigación está conformada por estudiantes y docentes.

Tabla 1

Población y muestra de la investigación

<i>Población</i>			<i>Muestra</i>		
Grupo Humano de estudio	Frecuencia	%	Grupo Humano de estudio	Frecuencia	%
Docentes	2	4%	Docente	1	4%
Estudiantes	50	96%	Estudiantes	25	96%
Total	52	100%	Total	26	100%

Nota: Datos obtenidos de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”

Para obtener estos resultados se realizó una entrevista y observación, como estructura metodológica del proyecto, se realizó con una determinada población específica de estudiantes y docente de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” del área de formación inicial.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos mediante la observación dirigida a los estudiantes de educación inicial II demostró lo siguiente:

Tabla 2

Resultados de la observación

Ítems			Casi Siempre		Nunca	
	Siempre	%		%		%
Participa de manera activa en los rincones.	10	40%	12	48%	3	12%
Utiliza de manera adecuada los materiales de cada rincón	9	36%	10	40%	6	24%
Tiene un buen desarrollo de sus habilidades y destrezas	8	32%	11	44%	6	24%
Sigue instrucciones dadas por la docente	15	60%	9	36%	1	4%
Interactúa con sus compañeros durante las actividades en los rincones	12	48%	8	32%	5	20%
Muestra motivación durante las actividades en los rincones.	18	72%	6	24%	1	4%

Nota: Datos obtenidos de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”

Gráfico 2
Resultados de la observación

Nota: Datos obtenidos de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”

Interpretación. La observación realizada los estudiantes del nivel inicial II permite evidenciar que mucho de los estudiantes no poseen ese sentido de participación dentro del aula de clases ni utilizan de manera correcta los materiales que se encuentran disponibles en los rincones de aprendizaje, adicional aquello no se muestra un buen desarrollo de las habilidades y destrezas de cada alumno. Estos resultados respaldan a que los docentes deben implementar estrategias didácticas dentro de los rincones de aprendizaje en beneficio de los niños. Por otra parte, se demostró que los estudiantes si realizan las instrucciones sobre las actividades que menciona la docente de aula junto a una buena interacción con sus compañeros dentro de los rincones de aprendizajes lo que destaca los resultados positivos del uso de estos espacios dentro de la educación.

Resultados de la entrevista a la docente de aula

1. ¿Cómo diseña usted las estrategias didácticas para los rincones de aprendizaje en el aula de clases?

Las estrategias didácticas para los rincones de aprendizaje en el aula de clases se diseñan según las necesidades educativas de cada niño, así mismo teniendo en cuenta las edades que

nos vamos a dirigir, para que las mismas sean fáciles y factibles para la puesta en práctica, debemos de tener en cuenta el espacio en el que los vayamos a ejecutar y contar con el material necesario.

2. ¿Con que frecuencia implemente usted estrategias didácticas en los rincones de aprendizaje?

La frecuencia con la que se implementan las estrategias es semanal en donde debemos de tener en cuenta si se están logrando los objetivos planteados en la planificación, que se logre mantener el interés de los niños y niñas, además de ofrecer nuevos conocimientos en donde exploren el entorno que los rodea.

3. ¿De qué manera usted adapta las estrategias didácticas en los rincones para atender las necesidades y estilos de aprendizaje?

Se debe de identificar los diferentes estilos de aprendizajes y las necesidades educativas de cada niño, por tal motivo debemos ser flexibles e ir adaptando cada una de las estrategias de acorde a las diversas necesidades que se presenten y que estas sean factibles para lograr los conocimientos esperados en cada niño o niña, por eso debemos de estar en constante interacción con los menores.

4. ¿Cómo evalúa usted el impacto de las estrategias didácticas en los rincones de aprendizaje?

El impacto de las estrategias didácticas en los rincones de aprendizaje se evalúa según la participación y el interés del menor por hacer uso de los rincones, de la contribución del desarrollo de las habilidades determinadas y el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en la planificación.

5. ¿Qué desafíos ha enfrentado usted al aplicar estrategias didácticas en los rincones de aprendizaje?

Los desafíos más comunes que han surgido al aplicar las estrategias didácticas en los rincones de aprendizajes son el tiempo, no contar con los materiales necesarios, que los niños pierdan el interés y la curiosidad por usar dichos rincones de aprendizaje.

Interpretación de la entrevista. La docente durante la entrevista manifiesta que al momento de diseñar estrategias en los rincones de aprendizaje deben tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes a su vez enfatizo sobre la importancia de adaptar estas estrategias a las necesidad y edades de los niños tomando en consideración los espacios y materiales que se encuentren disponibles. Finalmente, la entrevistada subraya la necesidad de flexibilidad al momento de adecuar las actividades ya que se presentan desafíos como es el caso de la falta de tiempo, escasez de materiales, y el riesgo de que los niños no obtengan un interés genuino por las actividades dentro de los rincones de aprendizajes.

DISCUSIÓN

Con respecto a la observación es necesario que se apliquen las estrategias didácticas en los rincones de aprendizajes con la finalidad de desarrollar sus habilidades y destrezas ya que muchos de los estudiantes no disponen de un correcto desarrollo de sus habilidades y no tienen una participación activa dentro de las actividades que se establecen en los rincones, por ello el autor Manjarrés (2020) destaca la importancia de las estrategias didácticas en la educación al ser adaptables a las necesidades de los niños para resultados positivos en el aprendizaje de los niños lo cual se relaciona con lo que dice el Ministerio de Educación (2023) quienes manifiestan que los rincones de aprendizaje son esenciales en los niños ya que les permite estimular sus diferentes habilidades brindándoles un aporte significativo.

Los resultados obtenidos en la entrevista a la docente nos deja en claro que frente a las necesidades de los estudiantes y los desafíos que se pueden presentar en los rincones de aprendizaje, la capacitación y el apoyo constante a los docentes son esenciales al momento de garantizar una implementación efectiva de estrategias didácticas, según Blanco, et al. (2024) para una implementación efectiva de estrategias educativas es necesario que los docentes dispongan de una capacitación para maximizar su potencial y a su vez dichas capacitaciones deben estar acompañados de talleres prácticos para brindar a los estudiantes una enseñanza de calidad. Por lo tanto, de acuerdo con lo que menciona el autor, se resalta la necesidad de adecuar las estrategias didácticas a las características individuales de los niños reconociendo de esta manera sus ritmos de aprendizaje, interés y necesidades.

CONCLUSIONES

En conclusión, se tiene en consideración que los estudiantes de educación inicial II necesitan de estrategias que ayuden a potenciar su aprendizaje de forma óptima, por lo que poner en práctica estrategias didácticas que ayuden a enriquecer los rincones de aprendizaje son esenciales, puesto a que estos ayudan a fortalecer el desarrollo académico y personal de cada niño, permitiéndole desenvolverse por sí mismo y adquirir nuevos conocimientos y destrezas conforme se vaya estimulando a través de estas puestas en práctica.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los docentes de aula deben de capacitarse con regularidad para que puedan innovar a través de estas estrategias y como deberían de implementarlas en los rincones de aprendizaje, para que así puedan enriquecer significativamente el desarrollo infantil en cada una de sus facultades, logrando que los niños sean capaces de resolver problemas y generar nuevos saberes sobre todo lo que se encuentra a su alrededor. Puesto que los rincones de aprendizaje es una forma óptima de aprender los distintos procesos educativos y diarios que se viven dentro de la cotidianidad. Haciendo que nuestros niños sean autosuficientes y puedan manejar cualquier situación si ayuda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aragundy, B., & Mendieta, Y. (2022). El rincón musical como recurso del desarrollo socio afectivo en niños de 0 a 5 años. *Journal Scientific MQR Investigar*, 6(3), 717-735. Obtenido de file:///C:/Users/Tecnofix/Downloads/V6_3_ART_32.pdf
- Aucancela, Y., & García, N. (2024). ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. *Trabajo de grado*. Babahoyo, Los Ríos, Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/16313/TIC-UTB-FCJSE-EINIC-000037.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Blanco, J., Rocha, J., Rocha, E., Rocha, M., & Criollo, L. (2024). La Necesidad de Capacitación Docente para una implementacion efectiva de la tecnología educativa

en el aula. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 2347-2367.
doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10676

Cuji, A. (2022). Elaboracion de una guia didactica para el uso adecuado de los rincones de arte y lectura para los niños y niñas de 3 a 4 aos de la escuela 3 de noviembre, en el periodo lectivo 2020-2021. *Tesis de grado*. Cuenca, Ecuador: Universidad Politecnica Selesiana. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22621/4/UPS-CT009785.pdf>

Herrera, C., & Villafuerte, C. (2023). Estrategias didácticas en la educacion. *SciELO*, 7(8).
doi:<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.552>

Hinojosa, R. (02 de abril de 2022). Técnica de la observación en una investigación científica. *UNAHALDIA*. Obtenido de <https://www.aldia.unah.edu.pe/la-tecnica-de-la-observacion-en-una-investigacion-cientifica/>

Icaza, P. (2021). Aprendizaje de los niños de educación inicial de la Unidad Educativa Francisco Robles con la utilizacion de los rincones ludicos. *Estudio de caso*. Babahoyo, Los Ríos, Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/10817>

López-Mera, R. (2024). Estrategias didacticas para el uso de aprendizajes en la continuidad y limite en alumnos de bachillerato. *Journal Scientific MQR Investigar*, 8(1), 323-345. Obtenido de <https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/892/3463>

Manjarrés, N. (2020). Estrategias Didacticas y el aprendizaje de los estudiantes de 4to año de Educacion General Básica de la Unidad Educativa vida Nueva en el período lectivo 2019-2020. *Tesis de grado*. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Obtenido de <http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/3792/1/T-ULVR-3196.pdf>

Ministerio de Educación del Ecuador. (Enero de 2023). Lineamientos para la organización de los ambientes de aprendizaje en educación inicial. Quito, Ecuador. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/02/LINEAMIENTOS-AMBIENTES-DE-APRENDIZAJE.pdf>

Molina, L., Freire, A., & Escobar, M. (2023). Estudio de Estrategias Didácticas para el Logro del Aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9891-9912. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7674

Morán, C. (2022). Rincón del arte como estrategia didáctica en el desarrollo de la creatividad de los niños del subnivel 2 de la Unidad Educativa "Guillemos Baquerizo Jimenez". *Tesis de grado*. Babahoyo, Los Ríos, Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/10825>

Moreira-Vergara, M., & Alcívar-Molina, S. (2022). Implementación de los Rincones Lúdicos para el Desarrollo de la Motricidad Fina de Los Estudiantes de 2 a 3 Años del Centro de Desarrollo Infantil "Luz y Progreso". *Revista Polo del conocimiento: Revista Científico-profesional*, 7(2), 1866-1883. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8354939>

Narváez-León, I., & Fárez-Loja, D. (2022). Estrategias didácticas para favorecer el proceso de aprendizaje en niños de 3 a 4 años. *Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, V(10), 78-100. Obtenido de <https://ve.scielo.org/pdf/ek/v5n10/2665-0282-ek-5-10-78.pdf>

Pacheco, E. (2023). Estrategias didácticas para estimular la atención de los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Miguel Malo González a través del uso de plataformas educativas, año 2022. *Trabajo de titulación*. Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnica Selesiana. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/24641/1/UPS-CT010441.pdf>

Poma, P. (2019). El rincón de la psicomotricidad para el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 2 a 3 años del centro de desarrollo infantil de la Universidad Estatal de Bolívar, canton Guaranda, provincia Bolívar. *Tesis de posgrado*. Guaranda, Bolívar, Ecuador: Universidad Estatal de Bolívar. Obtenido de <https://dspace.ueb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/90f160c6-1874-4e05-a02c-8f12e2592106/content>

Pulecio, S., & Santillán, T. (2024). RINCONES LÚDICOS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL II. *Trabajo de grado*. Babahoyo, Los Ríos, Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/16352/TIC-UTB-FCJSE-EINIC-000057.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Quijije-Barcia, M., & Román-Cao, E. (2023). El usos rincones de aprendizaje en el Subnivel 2 de Educación Inicial. *Journal Scientific MQR Investigar*, 7(3), 1772-1789. doi:<https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.3.2023.1772-1789>

Rosales, J. (11 de Septiembre de 2019). Estrategias didacticas. Mexico. Obtenido de http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/Foro4/Memorias/Ponencia_17.pdf

Zambrano, M. (17 de Agosto de 2021). Estrategias didacticas en el desarrollo del pensamiento critico de los estudiantes de Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Fsical Dr. Francisco Campos Coello del canton Guayaquil. *Tesis de Postgrado*. Portoviejo, Manabí, Ecuador: Universidad San Gregorio de Portoviejo. Obtenido de <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/2409/1/Estrategias%20did%C3%A1cticas%20que%20incluyen%20las%20TICS%20para%20el%20desarrollo%20del%20pensamiento%20cr%C3%ADtico.pdf>